

Numérisation des pratiques comptables et qualité de l'information financière dans les Petites et Moyennes Entreprises en RD Congo

Digitization of accounting practices and quality of financial reporting in Small and Medium-sized Enterprises in DR Congo

NGONGO MPOSHI François

Doctorant

Faculté des sciences Economiques et de Gestion

Université d'Abomey Calavi

Laboratoire de recherche sur les performances et Développement des organisations du Bénin

CHANHOUN Maxime José

Enseignant chercheur

Faculté des sciences Economiques et de Gestion

Université d'Abomey Calavi

Laboratoire de recherche sur les performances et Développement des organisations du Bénin

Date de soumission : 25/05/2024

Date d'acceptation : 13/07/2024

Pour citer cet article :

NGONGO MPOSHI F. & CHANHOUN M. (2024) «Numérisation des pratiques comptables et qualité de l'information financière dans les Petites et Moyennes Entreprises en RD Congo», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 7 : Numéro 3 » pp : 224 - 245

Résumé

L'Objectif de ce papier est de comprendre la portée de la numérisation des pratiques comptable sur la production d'une information financière de qualité dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo. Pour y parvenir, nous avons recouru à la posture épistémologique interprétativiste adossée sur une démarche qualitative, appuyée de la méthode inductive. En se servant d'un guide d'entretien, avons-nous réalisé les entretiens semi-directifs auprès de dix (10) gestionnaires financiers des petites et moyennes entreprises en RD Congo. Les données collectées, ont fait l'objet d'une analyse de contenu et automatisée à l'aide du logiciel NVIVO12. Il ressort de ces analyses que la numérisation des pratiques comptable contribuerait à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo. Ce qui interpelle les gestionnaires des petites et moyennes entreprises d'une part et les entrepreneurs des PME d'autre part à numériser les pratiques comptables pour obtenir une information financière de qualité, car peu de PME en RD Congo numérisent les pratiques comptables pour accroître plus la qualité de l'information financière.

Mots clés : Numérisations ; pratiques comptables ; information financière ; états financiers et Petites et moyennes entreprises.

Abstract

The objective of this paper is to understand the scope of the digitization of accounting practices on the production of quality financial information in small and medium-sized enterprises in DR Congo. To achieve this, we have resorted to the interpretative epistemological posture based on a qualitative approach, supported by the inductive method. Using an interview guide, we conducted semi-structured interviews with ten (10) financial managers of small and medium-sized enterprises in DR Congo. The data collected was subject to content analysis and automated using the NVIVO12 software. These analyses show that the digitization of accounting practices would contribute to improving the quality of financial information in small and medium-sized enterprises in DR Congo. This is of concern to the managers of small and medium-sized enterprises on the one hand and the entrepreneurs of SMEs on the other to digitize accounting practices to obtain quality financial information, as few SMEs in DR Congo digitize accounting practices to further increase the quality of financial information.

Keywords: Digitization; accounting practices; financial information; Financial Statements and Small and Medium Enterprises.

INTRODUCTION

En prélude, le développement des réseaux socio numériques met aujourd'hui lourdement à l'épreuve l'ensemble de l'économie tout autant que les capacités d'intervention des pouvoirs publics (Benghozi, 2011). Face à une croissance technologique de plus en plus sophistiquée marquée par plusieurs mutations qui transforme notre mode de travail actuel, il est question de noter que le concept de l'intelligence artificielle constitue un levier fondamental dans le processus de développement du métier des experts comptables qu'ils doivent impérativement l'intégrer. Ce métier connaît la plus grande transformation. En effet, certaines tâches que l'on croyait réservées à l'homme sont effectuées par des machines. Avec l'intégration de l'intelligence Artificielle, le métier des experts-comptables connaîtrait une évolution à travers l'implication des robots et des machines au sein de leur cabinet ce qui faciliterait beaucoup de tâches et permettrait aux professionnels de se concentrer sur des tâches de fortes valeurs ajoutées. (Kaoutar, 2022). La digitalisation de la sphère économique risque de transformer en profondeur les modes de travail des organisations. Se manifestant tout d'abord par des transformations technologiques, avec le phénomène du Big Data, l'apparition de nouveaux outils basés sur l'Intelligence Artificielle, le développement de l'usage des objets connectés, la digitalisation concoure également à une transformation en profondeur impactant tous les processus métiers de l'entreprise (CAVELIUS&AL, 2018). D'entrée en jeu signalons que depuis 21e siècle la technologie a pris de l'ampleur pour numériser les données dans plusieurs domaines, ce pour quoi les entreprises quelles que soient leurs tailles, ils doivent numériser leurs données comptables et financières pour une information financière de qualité. Plusieurs entreprises dans le monde font recours aux logiciels comptables permettant de saisir correctement l'information financière de qualité, c'est ainsi que dans le cadre de la présente étude plusieurs PMES Congolaises devraient se rallier sur cette question cruciale en vue de permettre non seulement aux entreprises de rentabiliser les activités, mais aussi d'effectuer les déclarations statistiques et fiscales dans les délais et conformément aux quantités des marchandises produites et vendues.

Les degrés d'avancement divers dans le processus de digitalisation des entreprises interrogées. L'observation des rôles du contrôleur de gestion au sein des entreprises avancées dans le processus de digitalisation, met en lumières un certain retrait du rôle de business partner auprès des opérationnels au profit d'un rôle de garde-fou et de surveillant (HILMI, & KAIZAR, 2023). Ce

rôle replace le contrôleur de gestion au centre de la refondation des systèmes d'information, dans une équipe constituée de managers opérationnels et d'expert des technologies de l'information. Cet état des lieux est sans doute transitoire, car on observe dans un cas une transition vers un rôle de business partner, pouvant accompagner les managers dans l'analyse de source d'informations multiples et dans la prise de décision grâce à de nouvelles façons d'aborder le business. (Cavelius&Al, 2018). Les études diverses ont noté, par le passé, l'échec des techniques modernes de gestion dans les entreprises africaines pour des causes variées (Ngongang, 2007). Ces causes poussent non seulement les entreprises Africaines en général, mais aussi les petites et moyennes entreprises en RD Congo à ne est pas numériser les pratiques comptables. Or ceci relève un problème de la qualité d'informations financière transmises non seulement à l'entrepreneur mais aussi à l'État congolais lors des travaux d'inventaire envie d'effectuer les déclarations statistiques et fiscales.

La transformation digitale est actuellement une réalité inéluctable, aucune fonction ne semble être épargnée avec chaque évolution majeure des outils technologiques, notamment le métier de contrôle de gestion à son tour subi et subira encore des changements auxquels il doit s'adapter afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, garder sa performance ainsi que fournir les outils nécessaires pour améliorer le processus de prise de décision. Ce phénomène ne se limite pas qu'à l'utilisation de nouvelles technologies et à la digitalisation des processus, mais plutôt il touche en profondeur tous les aspects de l'entreprise et il conduit à un changement organisationnel (Yasine&Al, 2023). Plutôt, qu'une approche statique des pratiques de contrôle de gestion en PME centrée sur quelques outils génériques en matière de contrôle de gestion (Meyssonnier, 2015). L'ensemble de ces études a été réalisé dans les pays développés en Europe, en Australie et en Amérique de nord, là où les pratiques comptables et managériales ont été inventées (Chapellier&Muhamad, 2010). Ce dans ce contexte, que le changement organisationnel qu'apporte la digitalisation des données comptables et financières pour optimiser plus des ressources. Pourtant, la numérisation des pratiques comptables reste un problème majeur au sein non seulement des entreprises à très grande taille, mais aussi dans les PMES où la numérisation des pratiques comptables revêt un caractère presque oubliette pour obtenir une information financière de qualité.

De ce point de vue, l'information financière accuse un retard certain. De nombreuses tâches sont encore faites manuellement là où pourtant un traitement automatique serait non seulement possible, mais même souvent plus efficient. Dans nos entreprises modernes, pour la pratique quotidienne de l'audit financier, les gains de temps et de productivité pourraient être considérables si la rationalisation du traitement de l'information se généralisait. Il n'existe malheureusement pas de véritable standard pour le formatage de l'information financière, or le volume des données circulantes est en constante augmentation, et parallèlement, les délais pour collecter et traiter cette information sont de plus en plus courts (Teller, 2014). Or L'internalisation des entreprises et l'interconnexion des marchés soulignent la nécessité d'harmoniser les normes au niveau international (Yves, 2021). La multiplication des scandales financiers à l'échelle mondiale invoque l'utilité et la pertinence de l'information financière publiée. Ce qui a mené à donner une grande importance au rôle joué par l'auditeur externe dans la qualité de l'information financière (AOUINA&Al, 2019). Pourtant, harmoniser ces normes c'est recourir à la numérisation des pratiques comptables pour se situer au même diapason sur le plan international envie de rentabiliser la production au sein des entreprises.

En réalité, à la suite des scandales financiers qui ont agité le milieu des affaires ces dernières années, la comptabilité en tant que représentation objective de la réalité économique vit une véritable crise de légitimité. Selon la théorie d'agence, la qualité de l'information financière tend à réduire le niveau d'asymétrie d'information entre les investisseurs et les dirigeants. Le coût d'obtention de l'information pour les investisseurs étant réduit et leurs anticipations devenant plus homogènes, le coût du capital est appelé aussi à diminuer. (Feki&Khoufi, 2010). Plutôt qu'une menace pour les droits individuels au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, l'enregistrement massif et systématique de données, le «data mining» et le profilage sont les instruments d'une transformation des rationalités, stratégies et tactiques de gouvernement (Berns, 2010). En cohérence avec la stratégie nationale pour un numérique inclusif, la branche Famille a déployé un programme afin de structurer et renforcer son action en faveur de l'accès aux droits de ses publics les plus éloignés du numérique (Wintrebert, 2022).La transition vers la comptabilité d'entreprise est un élément important du nouveau management public dans la mesure où la gestion gouvernementale modernisée exige des informations financières utiles (Johan&Al, 2010). Or pour obtenir ces informations financières utiles, la numérisation des pratiques

comptables reste l'un des moyens pouvant améliorer la qualité de l'information financière dans les PMES. Pourtant avec cette adhésion tardive de la RD Congo à l'OHADA vers 2012, il se pose un problème de numérisation des pratiques comptables dans les PMES Congolaises par les différents utilisateurs de ce système comptable. Ce pour quoi la problématique qui nous intéresse ici est qu'il serait dès lors impérieux de se demander de quelles manières s'adaptent les PMES sur la numérisation des pratiques comptables pour obtenir une information financière de qualité. De cette problématique soulevée, découle la question de recherche de cette présente étude : **Comment la numérisation des pratiques comptables contribue-t-elle à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo ?** Pour répondre à cette question avons recouru à l'approche épistémologique interprétativiste à travers une démarche qualitative inductive. Grâce à un guide d'entretien semi-directif avons-nous réalisé les entretiens auprès de dix (10) gestionnaires financiers des PMES en RD Congo, les données collectées ont été analysées avec le logiciel NVIVO12 à travers l'analyse de contenu et automatisée. Mis à part cette introduction, cette étude sera subdivisée en deux(2) grandes parties, dont la première est axée à la revue de la littérature et choix méthodologique de la recherche et la seconde qui présentera les résultats et les implications managériales de la recherche.

1. REVUE DE LA LITTÉRATURE ET CHOIX METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

1.1 REVUE DE LA LITTERATURE

Les développements théoriques et empiriques pour expliquer ce phénomène se sont essentiellement focalisés sur l'existence de différentes caractéristiques liée à l'entreprise (Boisselier, 2011). Cette revue de la littérature permet de mieux apprécier la pertinence de la recherche, par référence à ce qui a été déjà fait dans le domaine pour proposer quelque chose de plus, à ce qu'elle soit originale. Le but de cette revue de la littérature est d'afficher l'orientation précise du chercheur que nous sommes par rapport à la littérature relative à notre problème d'étude, en identifiant des principales controverses, identifier des questions ou des aspects de notre sujet qui exige plus des recherches, elle nous permet de reclasser la progression intellectuelle du domaine dans lequel s'inscrit notre thème y compris les grands débats. Pour y parvenir deux revues de littérature seront développées dans cette étude en occurrence théorique et empirique.

1.1.1 REVUE THEORIQUE DE LE LITTÉRATURE

Les orientations des courants des théories des auteurs orientent cette recherche de manière à prendre position, par rapport au choix d'une école à laquelle appartient notre approche théorique. Dans cette recherche, nous allons effectuer une confrontation des théories des auteurs en vue d'opter les théories qui cadrent mieux avec cette recherche. Pour mieux comprendre cette recherche, l'étude de relation entre la numérisation des pratiques comptables et qualité de l'information financière nécessite de recourir à deux (2) théories différentes qui seront développées tout au long de cette étude en occurrence : théorie positive de la comptabilité et la théorie de signal.

- **Théorie Positive de la comptabilité**

La comptabilité de caisse est le système d'informations financières et comptables traditionnel dans le secteur public depuis de nombreuses années. Certains gouvernements continuent à l'utiliser, par exemple dans le cadre de l'examen et de l'approbation annuels de leurs budgets. Même si la comptabilité de caisse a ses avantages, la comptabilité d'exercice a été introduite pour améliorer le système d'informations financières des entités du secteur public. Étant donné que la comptabilité de caisse donne peu d'informations sur les responsabilités et les bénéfices potentiels futurs des actifs, la comptabilité d'exercice est plus adaptée à la planification, la gestion financière et la prise de décisions (Johan&Al, 2010). À l'image des sciences économiques, l'introduction d'une démarche positive a nécessité le recours à des nouveaux instruments dont les premières expérimentations ont porté sur la validation de l'hypothèse d'utilité décisionnelle de l'information comptable. Paradoxalement, les tests empiriques ont mis en évidence l'anticipation par le marché du contenu informationnel des états financiers (Costa, 2009). L'incapacité de la recherche traditionnelle à expliquer des pratiques, de politique comptable ou le lisage des résultats observés malgré un faible contenu informatif des états financiers pour les investisseurs, a été à l'origine de la formulation d'une théorie positive de la comptabilité fondée essentiellement sur le paradigme de l'utilité contractuelle de l'information comptable (Costa, 2012). Elle est une théorie qui se repose sur son aptitude explicative et prédictive de comment il a conçu cette entreprise et comment il a su la poursuivre et la mener à bonne fin (Dumarchey, 1914). Les critiques liées à la philosophie positive sont conçues comme un programme de recherche, en revanche les caractères contingents des hypothèses sont soulignés ainsi que le phénomène de réduction instrumentale propre à la validation

des hypothèses (Thomas, 1999). Dans le cadre de cette recherche, elle est une théorie qui nous a aidés à expérimenter la validation de notre proposition d'utilité décisionnelle sur la numérisation des pratiques comptables pour optimiser une information financière de qualité, des états financiers présentés par les petites et moyennes entreprises congolaises au fisc pour la déclaration statistique et fiscale.

- **Théorie de signal**

Elle est une théorie des organisations, qui cadre avec la présentation physique de l'information. à nature peut être très variable en fonction de l'information présentée, qui peut-être soit acoustique ; électronique ; voire même optique etc....

Elle est une théorie qui cadre sur l'élaboration, détection et interprétation des signaux porteurs d'informations. Cette discipline s'appuie essentiellement sur l'électronique et l'informatique. Elle trouve son champ d'application dans tous les domaines concernés par la perception, la transmission et l'exploitation de l'information (Frédéric, 1998). Elle est une théorie qui nous a aidé dans cette recherche à détecter et interpréter les signaux de numérisations des états financiers porteurs de l'information financière dans les PMES en RD Congo.

1.1.2 REVUE EMPIRIQUE DE LE LITTERATURE

Sur le plan empirique plusieurs controverses entre auteurs s'imprègnent autour des expériences utilisées lors de la comptabilisation des données comptables numérisées. L'examen de la littérature à cette question présente des débats similaires, parfois controversés autour de plusieurs facteurs pouvant expliciter cette dissertation quant à ceux qui émettent des doutes qu'à aucun cas les données comptables numérisées ne peuvent favoriser l'amélioration de la qualité de l'information financière. C'est entre autres :

(Zacklad, 2021) Pour comprendre les effets de la numérisation sur les pratiques, nous considérons qu'il est nécessaire d'analyser les mutations actuelles en référence à la notion des documents dans la ligne de la stratégie, la digitalisation s'accompagne d'une crise de la documentaliste, d'une nouvelle manière de faire le document qui impacte un très grand nombre de pratiques. Pour sa part, il démontre avec acuité que la digitalisation est un facteur à effectuer lorsque la documentation est permanente, numériser les données comptables sans une documentation nécessaire en amont le

même problème de la qualité de l'information financière se poserait toujours avec acuité dans certaines PMES où les vendeurs sont même les personnes non scolarisées que l'usage du numérique reste un facteur majeur à résoudre.

(Gaboriau&Al, 1997) Ils démontrent que la digitalisation est une étape qui conduit toujours à la saisie manuelle, car après la digitalisation des données, en cas d'erreur la correction peut s'effectuer de façon manuelle à l'automatique. La digitalisation est une étape longue et couteuse, les coûts dépendent de format de la carte et de la densité des informations à numériser. De leur part, quelles que soit l'heure du numérique les gestionnaires font toujours recours à l'utilisation de la manuelle pour plus de prudence et de l'ardeur afin d'éviter les erreurs, car quel que soit le numérique en cas de correction d'erreur plusieurs utilisateurs font toujours recours aux manuelles.

(Oertle, 2021) Démontre que contrairement à la qualité médicale, nous sommes à la traîne dans le domaine de la numérisation. Aurions-nous accéléré la numérisation ? Quels sont les projets créés pour l'avenir ? Des questions plus fondamentales se posent également « La digitalisation a déçu, c'était prévisible avant même corona, mais la pandémie l'a relevé encore plus clairement ».

Au-delà de ces auteurs, les controverses entre plusieurs auteurs qui estiment qu'à l'heure du numérique, les données comptables numérisées peuvent améliorer la qualité de l'information financière. C'est le cas entre autres de :

(FIKRY&Al, 2022) Ils démontrent que de nombreux effets positifs de la numérisation ont été soulignés dans la littérature pertinente. La numérisation a plusieurs effets tels que la croissance du PIB, le bien-être, la transparence de l'information etc...selon leurs conclusions, une augmentation de la numérisation de 10% entraîne une hausse de 0,5 à 0,62% du PIB par habitant. Et l'augmentation de 10% de score de numérisation entraîne une augmentation de 3,1% du PIB pour les adoptants avancés, 3% pour les adoptants en transition et 2,5% pour les adoptants émergents et contraints. Trois phases ont été mises en évidence sur l'impact de la numérisation à la croissance du PIB :

- L'augmentation de la productivité dans le secteur des TIC ;
- L'accroissance des investissements par les industries utilisatrices de TIC ;

- L'augmentation de l'efficacité dans d'autres secteurs de l'économie induite par l'utilisation des TIC

(Mangenot, 2019) Démontre que de plus en plus de rapports ou d'études soulignent à quel point il est complexe d'analyser les changements pédagogiques induits par l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC) ; les affirmations très répandues, notamment chez les décideurs, du type « les TIC vont révolutionner la pédagogie » paraissent de moins en moins crédibles, et l'on cherche au contraire à élaborer des modèles plus complexes d'intégration pertinente des technologies.

(Boton&Forgues, 2018) L'approche BIM (Building Information Modeling, en anglais) de modélisation des données du bâtiment change radicalement la façon dont les projets sont gérés en architecture, en ingénierie et en construction.

(CHAPELLIER, 1997) Démontre que la littérature se rapportant au système de gestion du dirigeant de PME, bon nombre d'entreprises de taille petite ou moyenne ne disposeraient que d'outils de gestion embryonnaires, ce qui expliquerait l'intérêt des dirigeants de PME pour les médias plus informels, pour les informations verbales. Toutefois, les études empiriques réalisées sur ce thème mènent à des conclusions nuancées. Ainsi, la vision d'un système de données comptable de gestion (SDCG) rudimentaire ne correspond pas à la réalité de toutes les PME observées, les dirigeants de PME ayant, face à ce type de donnée, des attitudes différenciées

(Roussi, 2022) L'évolution des technologies, nouvelles méthodologies de travail, nouveaux outils numériques, fluctuations de l'environnement, évolution de la réglementation ... et la crise sanitaire ont forcé les organisations à adapter leurs modes de travail et à accélérer leurs projets de digitalisation. Les cabinets d'expertise comptable n'ont pas échappé à la règle. Ils sont concernés par de nombreuses évolutions technologiques et transformation numérique qui impactent leur fonction, ils doivent s'adapter, se renouveler pour évoluer. La digitalisation constitue une première étape de l'Intelligence Artificielle (IA). Elle peut être définie comme la reproduction au moyen des machines intelligentes au-delà de nos capacités mentales, c'est-à-dire que l'IA doit être capable de comprendre le monde, de parler, de lire, de calculer, de comprendre et de raisonner tout en analysant l'environnement, les données ... pour en tirer réponse.

(OUIDA&KOBİYH, 2023) Dès son apparition, la pandémie du COVID-19 s'est rapidement métamorphosée d'une crise sanitaire à une crise économique et financière, causant d'énormes pertes à la quasi-totalité des secteurs. L'ensemble des acteurs économiques se sont trouvés dans l'obligation de s'acclimater en deux temps à de nouveaux facteurs. Par conséquent, toutes les entreprises sans exception ont dû effectuer de profondes modifications de leurs modes et leurs organisations de travail qui se sont introduites par un recours massif au travail à domicile, qui a été présenté comme solution temporaire. La profession du comptable comme toute autre profession, s'est trouvée dans l'obligation d'effectuer des changements du mode de travail. Ces derniers doivent s'appuyer sur le développement des technologies digitales, qui représentent à présent la colonne vertébrale du processus de production, de la sauvegarde des données d'entreprise, et de la communication entre salariés.

(Habib, 2018) Les entreprises en général ont l'opportunité de croître plus vite lorsqu'elles adoptent l'économie digitale, mais elles font face à des risques continuellement et d'une façon pressante avec les changements des fondamentaux des opérations commerciales et productives de l'économie numérique. Le processus de gestion des risques des chaînes logistiques (SCRM) vise à la mise en œuvre de stratégies qui aident à gérer les risques quotidiens et exceptionnels auxquels les chaînes logistiques sont confrontées au moyen d'une évaluation continue permettant de réduire la vulnérabilité et d'assurer la continuité. Une approche systémique a été utilisée pour capturer le comportement des risques suivant leurs différentes sources en essayant de mettre en exergue le rôle et l'impact des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la gestion desdits risques dans l'ordre d'une économie numérisée.

Fort et observation et de constater qu'à l'heure actuelle la numérisation des données comptables et financières apparaît comme une nécessité à laquelle les organisations doivent s'imprégner pour se mettre au même diapason du numérique dans le monde et aussi améliorer la qualité de l'information financière. Au vu de la littérature existante qui découle de cette recherche, il nous est impérieux de valider la proposition suivante :

- ✓ ***Proposition : La numérisation des pratiques comptables contribuerait à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo.***

Figure: 1 Modèle global de recherche

Source: Nous même

Interprétation de la figure: Cette figure n°1 du modèle global de la recherche, explique le processus d'analyse de la numérisation des pratiques comptables, selon notre approche théorique auprès des PMES. Elle présente les différentes parties pour répondre à la qualité de l'information financière.

1.2 Choix méthodologique de la recherche

Cette étude adoptera une démarche exploratoire, appuyé de l'approche épistémologique interprétativiste. Grâce à la méthode qualitative, à partir d'un guide d'entretien ainsi élaboré, avons recueilli les données au terrain auprès de notre échantillon d'étude constitué de dix (10) gestionnaires des petites et moyennes entreprises en RD Congo. Bien plus, la limitation de ce choix de cet échantillonnage de dix (10) gestionnaires financiers des PMES en RD Congo est effectué suite à la redondance de la même information des réponses issues auprès des répondants. Pour

effectuer ces analyses les données traitées ici ont été recueillies grâce à l'utilisation des outils opérationnels que sont l'entretien et la documentation.

- **Retranscription des données**

Les entretiens ont été audio enregistrés. Ensuite, nous avons procédé à une retranscription aboutissant à des *verbatim*. D'après (Gale, 2013) la retranscription reste une étape fondamentale dans le processus de traitement et d'analyse des données qualitatives. Par-là suite, nos fichiers transcrits ont fait l'objet d'une analyse du contenu qui consiste à parcourir le corpus, fragment par fragments, afin de repérer et identifier les thèmes émergents des données (Gotteland., 2008). A partir de logiciel *Nvivo 10*, nous avons procédé aux différents codages (à priori et à postériori).

- **Description des sources des données**

Les données d'enquête enregistrées dans cette recherche, ont une durée moyenne de 17 min et 3 secs, c'est pourquoi dans les lignes qui suivent nous décrirons un tableau qui renseigne les sources des différents entretiens effectués en indiquant : le nom de l'entité, nom des répondants, le poste occupé, la date et la durée de l'entretien. Pour cette analyse qualitative, les données des entreprises issues de différents secteurs d'activité comme nous le présentent le ci-dessous. Les interviewés ont des profils variés et nous nous sommes arrêtés à ce nombre du fait de l'indisponibilité de la plupart des personnes sollicitées qui nous proposaient des rendez-vous loin des délais impartis pour notre travail. Chaque entretien a duré en moyenne 15 minutes et a été retranscrit dans son intégralité, aboutissant ainsi à l'obtention d'un corpus d'une page (990,7 mots).

2. RESULTATS ET IMPLICATIONS MANAGERIALES

Sur cette deuxième partie de notre étude, nous décortiquerons deux points essentiels notamment les résultats de la recherche qui présentera l'évidence d'une numérisation des pratiques comptables, les difficultés liées à l'accession à cette numérisation et les solutions palliatives d'une part et d'autre part les implications managériales de ces résultats au sein des petites et moyennes entreprises en RD Congo.

2.1 RESULTATS DE LA RECHERCHE

Le tableau n°1 ici-bas présente la matrice à condensée sur la situation des petites et moyennes entreprises en RD Congo, selon qu'elles numérisent ou non les pratiques comptables pour améliorer la qualité de l'information financière. Ce tableau y sort l'évidence, les difficultés liées à la numérisation des pratiques comptables, ainsi que les solutions palliatives à faire face pour une éventuelle amélioration de la qualité de l'information financière.

Tableau n°1 : Matrice à condensée de l'évidence d'une numérisation des pratiques comptables au sein des petites et moyennes entreprises en RD Congo

	<i>Évidence de la numérisation</i>	<i>Difficultés liées</i>	<i>Solutions, amélioration entraves actuelles</i>
Interviewé 1	« on s'intéresse moins aux logiciels car c'est d'ici que nous avons appris qu'ils existent aussi. » « nous utilisons encore la comptabilité manuelle » « seulement on nous informe que les logiciels comptables sa facilite les opérations».	« c'est très difficile de vous dire les difficultés, car nous exploitons pas les logiciels comptables»	« c'est ainsi que nous sollicitons apprendre dans l'avenir suite à tes informations » « seulement l'État dans l'avenir pourra nous suivre, on est obligé d'apprendre seulement »
Interviewé 2	« Pour être honnête à cette question, je dirais qu'ici chez nous on utilise pas les logiciels comptables. Car nous ne les connaissons même pas » « effectivement, actuellement avec l'avènement de TIC toute entreprise est obligé d'accéder à la comptabilité électrisée grâce à l'avènement des logiciels comptables »	« vraiment, humm avec l'avènement de TIC comme vous le savez sa demande des moyens pour s'y conformer, avec ces coûts exorbitant des logiciels à payer par mois nous conditionnent d'y observer encore »	« sensibilisations auprès du gouvernement bien sûr à travers nos chefs seraient bien pour maitriser plus les outils qui viennent de voir les jours ici chez nous en RD Congo comme ailleurs grâce à la nouvelle technologie de l'information etc... Car la numérisation des pratiques comptable, améliore la qualité de l'information financière »
Interviewé 3	« effectivement, nous utilisons le logiciel sage comptable, qui nous permet de saisir les écritures et générer les documents comptables électroniquement, donc c'est bon vraiment ici chez nous »	« la difficulté est qu'on ne l'a pas encore maitrisé et sa nécessite le paiement chaque mois, humm avec ces coûts supplétifs là c'est ce qui déçoit. Mais sa vas»	« proposer à notre gouvernement d'établir une formation de tous les PMES, comptables et financiers sur le plan national, voir même les cabinets comptables pour s'y conformer et mettre en applications nous tous ; et aussi inventer d'autre logiciels moins coûteux »

Interviewé 4	« Non comme nous nous voyons, là on n'a même pas le courant pour utiliser vos logiciels là » « mais nous apprenons que sa existe est que sa génère les documents comptables électroniquement »	« les difficultés seraient nombreuses, d'abord le courant en permanence d'abord et aussi sa demande des moyens pour se former et adapter au standard. »	« actuellement on est informer, ils nous seraient évident de s'informer et aussi se former sur les logiciels qui existent »
Interviewé 5	« vraiment avec le contexte actuel de notre pays ici, on n'utilise même pas vos logiciels comptables là »	« les difficultés seraient que l'État lui-même ne nous imposent même pas, et aussi les moyens pour s'abonner aux maison des logiciels comptables »	« la solution serait d'abord au préalable que l'État impose la présentation des états financiers à travers des logiciels, et aussi une formation en matière serait importante pour nous informer et nous informatiser ».
Interviewé 6	« hum donc chez ici nous utilisons le logiciel Saga. Vraiment c'est bon sa nous permet de diminuer le travail et effectuer facilement les inventaires »	« mais sa necessite beaucoup d'approfondir, car plusieurs options nécessite aussi l'application » « et aussi les difficultés liées seraient les coûts de paiement des frais d'abonnement aux maisons respectives »	« La solution serait plus l'implication de l'État sur l'imposition de numériser les états financiers à présenter au fisc pour plus de véracité sur l'information financière présentée. »
Interviewé 7	« avec le contexte actuel il n'est pas évident d'utiliser vos logiciels, d'abord pour nous ici chez nous on ne trouve pas pourquoi appliquer »	« plusieurs difficultés sont énormes, encore surtout avec notre pays. Rien ne rassure vraiment d'utiliser les logiciels, d'abord énergie, les coûts que gangrène »	« la solution serait d'abord les cessions des formations idoines par les fédérations des entreprises du Congo FEC pour l'information et l'application par toutes les PMES »
Interviewé 8	« hum , mon frère ici chez nous c'est grave. Donc pour être claire avec vous on utilise pas les logiciels comptables permettant de numériser les documents comptables »	« eheee la difficulté serait d'abord qu'on n'est pas informé de son utilisation et on ne réclame pas par l'État lors de la déclaration »	« avec le monde actuel, nous sommes obligé de s'y conformer et d'apprendre seulement »
Interviewé 9	« certes, chez nous ici l'utilisation est effective, dalleurs c'est pourquoi vous voyez même nos déclarations statistiques et fiscales sont différentes par rapport aux autres entreprises »	« d'abord les difficultés seraient l'appropriation approfondie et aussi au fisc lors de la déclaration apparemment les gens du fisc ont tendance à nous poser beaucoup des questions comme la numérisation n'est pas encore conforme part toutes les entreprises »	« la proposition serait d'abord que l'État nous encourage grâce à cette numérisation et encourager les autres PMES d'emboiter même pas comme nous autres » « Et aussi la solution serait de redynamiser la fédération d'entreprises du Congo pour les cessions des formations dans tous les PMES. »

Interviewé 10

« Hum je vous rassure que ici chez nous l'utilisation des logiciels comptables n'est pas encore effective. »

« les difficultés énormes seraient manque d'accompagnement. »

« vraiment la solution serait d'abord l'information sur les logiciels et aussi les formations dans les PMES »

Source : Auteurs à partir de logiciel Nvivo .

Interprétation du tableau : En observant ce tableau n°1 de matrice à condensée de l'évidence d'une numérisation des pratiques comptables au sein des petites et moyennes entreprises en RD Congo, il se dégage que 70% soient sept (7) PMES ne numérisent pas les pratiques comptables suite aux coûts que gangrène la technologie, manque du courant électrique dans certaines PMES, manque d'expérience de personnels non scolariser qui effectue les ventes, manque d'informations, manque de cessions des formations etc.... néanmoins trois (3) PMES soit 30% seulement de notre échantillon numérisent les pratiques comptables. Et éprouvent encore des difficultés énormes quant à l'utilisation des logiciels de numérisation des données comptables et financières .Mais ils estiment que la numérisation contribue énormément à assouplir le travail et générer les états financiers grâce à la nouvelle technologie de l'information

Figure n° 2 : Requête recherche textuelle solutions de la numérisation des pratiques comptables sur l'amélioration de l'information financière dans les PMES en RD Congo

Source : Auteurs à partir de logiciel Nvivo.

2.2 IMPLICATIONS MANAGERIALES DE LA RECHERCHE

Les résultats de la présente étude, suscitent les implications managériales permettant les PMES d'améliorer la qualité de l'information financière, grâce aux données comptables et financières numérisées. La numérisation des pratiques comptables, permet non seulement les PMES d'améliorer la qualité d'informations financières transmises aux parties externes, mais aussi d'éviter le fisc phobie au sein des PMES lors de la déclaration statistique et fiscale. Vu l'importance des données comptables et financières aux parties externes, il serait souhaitable que l'État congolais d'une part et les entrepreneurs d'autre part s'imprègnent véritablement à numériser les pratiques comptables pour rentabiliser non seulement les entrepreneurs à travers les capitaux investis et aussi l'État à travers sa fiscalité congolaise. Bien sûr pour y parvenir beaucoup des sensibilisations et travaux en amont seraient nécessaires pour démontrer aux gestionnaires des PMES de quelle manière cette numérisation des pratiques comptables peut améliorer la qualité de l'information financière au sein des PMES en RD Congo. Car la numérisation des pratiques comptables éprouve d'énormes difficultés dans les PMES congolaises et par conséquent la qualité de l'information financière laisse à désirer.

CONCLUSION

Arriver à la fin de cette recherche, pour clore sommes partie d'une problématique très profonde de la qualité de l'information financière transmise aux parties externes non numériser dans les PMES Congolaises. Malgré les efforts de l'accession à la numérisation des pratiques comptables lors de la nouvelle technologie de l'information et de communication dans le monde, la qualité de l'information financière non numérisé transmise aux tiers demeure un problème majeur au sein des PMES en RD Congo. Pour contribuer à résoudre ce problème, l'objet de cette étude est de questionner le passage à la numérisation des pratiques comptables sur la production d'une information financière de qualité dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo. Au regard de cette problématique, avons-nous assorti la question de recherche suivante : **En quoi la numérisation des pratiques comptables contribue-t-elle à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo ?** Mis à part cette introduction, cette étude sera subdivisée en deux(2) grandes parties, dont la première est axée à la revue de la littérature et

choix méthodologique de la recherche et la seconde qui présentera les résultats et les implications managériales de la recherche. L'objectif général de cette recherche consiste à comprendre la portée de la numérisation des pratiques comptables sur la production d'une information financière de qualité dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo. Pour atteindre cet objet, avons-nous effectué une revue de la littérature sur les auteurs ayant théorisé sur la numérisation des pratiques comptables et amélioration de la qualité de l'information financière pour y sortir une proposition suivante :

- ✓ ***La numérisation des pratiques comptables contribuerait à l'amélioration de la qualité de l'information financière dans les petites et moyennes entreprises en RD Congo.***

La méthode consistait d'abord à effectuer un rapprochement des réponses reçues lors des entretiens semi-directif pour établir des diversifications à l'issue des analyses effectuées. Sommes parvenus aux résultats suivants : *70% soit sept (7) PMES ne numérisent pas les pratiques comptables suite aux coûts que gangrène la technologie, manque du courant électrique dans certaines PMES, manque d'expérience de personnels non scolariser qui effectue les ventes , manque d'informations, manque de cessions des formations etc.... néanmoins trois (3) PMES soit 30% seulement de notre échantillon numérisent les pratiques comptables. Et éprouvent encore des difficultés énormes quant à l'utilisation des logiciels de numérisation des données comptables et financières .Mais ils estiment que la numérisation des pratiques comptables contribue énormément à assouplir le travail et générer les états financiers grâce à la nouvelle technologie de l'information et de la communication.* Pour atteindre cet objectif ci-haut, et aboutir à ces résultats nous avons mené cette étude avec approche qualitative et la démarche exploratoire en nous inscrivant dans la posture épistémologique interprétatiste. Outre la technique documentaire, avons recouru au guide d'entretien semi-directif pour la récolte des données de la présente recherche, et l'analyse du contenu manuel et automatisée à travers le logiciel NVIVO comme technique d'analyse des données. La stratégie de recherche recourue est l'étude de cas holistique. Pour mieux comprendre la contribution de la numérisation des pratiques comptables sur la qualité de l'information financière, avons effectué dix (10) entrevues auprès des gestionnaires financiers de PMES congolaises, la contribution de cette démarche est qu'elle nous a permis de comprendre les difficultés de produire une bonne qualité de l'information financière sans numériser les pratiques comptables. Les résultats ainsi obtenus confirment à tous égards nos attentes scientifiquement et

permettent aux PMES Congolaise de proposer une solution à notre gouvernement d'imposer la numérisation des pratiques comptables aux PMES et d'établir une session des formations de tous les PMES, comptables et financiers sur le plan national bien sûr à travers leurs chefs respectifs pour bien maîtriser plus les outils qui viennent de voir les jours ici chez nous en RD Congo comme ailleurs grâce à la nouvelle technologie de l'information. Car la numérisation des pratiques comptable, améliore la qualité de l'information financière dans les PMES en RD Congo. Par ailleurs il s'est avéré difficile d'atteindre tous les PMES Congolaises et les interviewer sans subjection, ceci constitue les principales limites de cette étude, dont les recherches futures prendront en compte. Cette œuvre étant humaine ne manque pas d'imperfections dont nous sollicitons l'amélioration dans le futur.

BIBLIOGRAPHIE

- AOUINA&Al. (2019). *Le rôle de l'audit externe dans la transparence de la communication financière. Une revue de littérature*. Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- Benghozi. (2011). *Economie numérique et Industries de contenu un nouveau paradigme pour les réseaux* . Revue Hermes.
- Berns, R. &. (2010). *Le nouveau pouvoir statistique Ou quand le contrôle s'exerce sur un réel normé, docile t sans événement car constitué de corps «numériques»....* Cairn. Info.
- Boisselier. (2011). *qualité de l'information financière et introduction des sociétés sur le nouveau marché : enjeux et proposition d'un cadre d'analyse*. Hal Open Science.
- Boton&Forgues. (2018). *Comprendre l'impact du numérique sur la gestion de projet en construction*. Lien Social et politique.
- CAVELIUS&AL. (2018). *l'impact de la digitalisation sur le rôle du contrôleur de gestion*. hal Sciences.
- Cavelius&Al. (2018). *L'impact de la digitalisation sur le rôle du contrôleur de gestion*. HAL.
- CHAPELLIER. (1997). *Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME*. Revue internationales PME.
- Chapellier&Muhamad. (2010). *les pratiques comptables des dirigeants de pme syriennes dans un contexte de libéralisation de l'économie*. Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- Costa. (2009). *Théorie positive de la comptabilité*. Encyclopedie de comptabilité contrôle de gestion et de l'audit.
- Costa. (2012). *Théorie positive de la comptabilité*. HAL Open Science.
- Dumarchey. (1914). *Theorie positive de la comptabilité*.
- Feki&Khoufi. (2010). *L'effet des caractéristiques du conseil d'administration et de la qualité de l'information financière sur le coût de la dette (Cas des entreprises industrielles françaises)*. HAL.
- FIKRY&Al. (2022). *Essai de modélisation de l'impact de la digitalisation sur la croissance économique au Maroc à travers une fonction Cobb Douglas simple*. Revue française d'économie et de Gestion.
- Frédéric. (1998). *Théorie et traitement des signaux*. Presse Polytechniques.
- Gaboriau&Al. (1997). *La Digitalisation*. CIRAD.

- Habib. (2018). *Modélisation du management des risques liés aux chaînes logistiques dans une économie numérisée, Rôles et impacts des TIC dans une structure industrielle*. Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- HILMI, Y., & KAIZAR, C. (2023). *Le contrôle de gestion à l'ère des nouvelles technologies et de la transformation digitale*. Revue Française d'Economie et de Gestion, 4(4).
- Johan&Al. (2010). *Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d'information financière publique : étude comparative*. Revue international des sciences Administratives.
- Johan&Al. (2010). *Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d'information financière publique : étude comparative*. Revue internationale du sciences administrative.
- Kaoutar, R. (2022). *L'Intelligence Artificielle au service du métier de l'expert-comptable*. Revue internationale du Chercheur.
- Mangenot. (2019). *L'intégration des TIC dans une perspective systémique*. HAL Open Science.
- Meyssonier. (2015). *Quel contrôle de gestion pour les start-ups ? What kind of management control for start-up?* Revue de comptabilité contrôle et Audit.
- Ngongang. (2007). *Analyse des facteurs déterminants*. La Revue des Sciences de Gestion.
- Oertle. (2021). *La numérisation en temps de pandémie*. Bulletin des médecins suisses.
- OUIDA&KOBIIYH. (2023). *Transformation digitale de la profession comptable à l'ère du .* Revue Internationale des Sciences de Gestion.
- Teller. (2014). *Formalisation des normes comptables: Vers une ontologie des notions de comptabilités*.
- Thomas. (1999). *La théorie positive de la comptabilité: Une revue des critiques*. Cahier de recherche du CEREG.
- Wintrebert. (2022). *L'indice de fragilité numérique comme outil complémentaire de détection des allocataires Caf éloignés du numérique*. Cairn. Info.
- Yasine&Al. (2023). *Le contrôle de gestion à l'ère des nouvelles technologies et de la .* Revue Française d'Économie et de Gestion.
- Yves, W. (2021). *Harmonisation des normes comptables : convergence du SYSCOHADA révisé vers les normes internationales*. Revue Internationale des Sciences de Gestion .
- Zacklad. (2021). *Humanités numériques et Digitalisation de la science*. HAL Open science.